

Noyabr, 2024-Yil

SAHNA HAQIQATI VA KINEMATOGRAFIK HAQIQAT

Haydar Habibulloh Namozali o'g'li

Dramatik teatr va kino aktyori.

n.khaydaroff@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14207801>

Annotatsiya. *San'at asarlarida haqiqatni aks ettirish har doim muhim masala bo'lib kelgan. Sahna san'ati (teatr) va kinematografiya esa bu borada o'ziga xos yondashuvlarga ega.*

Ushbu maqolada sahna haqiqatining o'ziga xos tomonlari, uning kinematografik haqiqatdan farqlari va ular orasidagi mushtarakliklar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: janr, tomoshabin, kino, immersivlik, adresatsiya, teatr.

THE TRUTH OF THE SCENE AND CINEMATOGRAPHIC TRUTH

Abstract. *The representation of truth in works of art has always been an important issue. Stage art (theater) and cinematography have their own unique approaches in this regard.*

This article examines the distinctive aspects of stage reality, its differences from cinematic reality, and the commonalities between them.

Key words: genre, audience, cinema, immersiveness, address, theater.

ПРАВДА СЦЕНЫ И КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ ПРАВДА

Аннотация. *Изображение действительности в произведениях искусства всегда было важной проблемой. Исполнительское искусство (театр) и кинематография имеют в этом отношении свои подходы. В данной статье анализируются особенности сценической реальности, ее отличия от реальности кинематографической, а также сходства между ними.*

Ключевые слова: жанр, аудитория, кино, иммерсивность, обращение, театр.

Har qanday janrda rol ijro etuvchi teatr va kino aktyori "yaxshi" aktyor sanaladi, agar rejissyor ham, tomoshabin ham uning yaratgan personajiga ishonsa. Aktyorlik darslarida va o'qish jarayonida janr, ko'rinish, immersivlik va adresatsiya jihatdan turlicha teatr loyihalarini yaratishda biz tomoshabin aktyorlik ishini qanday qabul qiladi, deb o'zimizdan qayta-qayta so'rardik. Javob aniq: tomoshabin sahnada va ekranda sodir bo'layotgan voqealarga aktyorning o'z obrazini ishonarli (yoki aniqroq aytganda, haqiqatga yaqin) o'ynashga erishish uchun qanday yo'llar va to'siqlarga uchraganini tahlil qilmasdan, faqatgina o'zining ichki hissiyotiga, idrokiga tayangan holda munosabat bildiradi. Demak, tomoshabin uchun aynan o'sha daqiqada va aynan o'sha joyda aktyorning samimiy ekanligiga ishonish muhimdir.

Noyabr, 2024-Yil

Albatta, bu fikr kashfiyot emas, balki K.Stanislavskiyning aktyorlarni o'qitishda qo'llagan aktyorlik tamoyillari o'z ahamiyatini yo'qotmaganligining isbotidir.

Sahna Haqiqatining Xususiyatlari

1. Tomoshabin bilan bevosita muloqot

Teatr tomoshabini har doim jonli ijro jarayoniga guvoh bo'ladi. Sahna haqiqatini his qilishda aktyorlarning bevosita o'yini katta ahamiyatga ega.

2. Shartlilik (Konvensiyalar)

Sahna san'atida tomoshabin hodisalarning haqiqiylikni tasavvur qilishi uchun ba'zi narsalarni shartli ravishda qabul qiladi (masalan, minimal dekoratsiya yoki belgilar orqali voqelikni ifodalash).

3. Jonlilik va vaqtda bir xillik

Teatrda har bir sahna real vaqt rejimida sodir bo'ladi. Voqealar davomida xatoliklar tuzatilmaydi va ijroda jonlilik saqlanadi.

Kinematografik Haqiqatning Xususiyatlari

1. Texnologiyalarning roli

Kino haqiqatni yaratishda kamera burchaklari, montaj, maxsus effektlar kabi texnik vositalardan foydalanadi. Bu haqiqatni ta'sirchanroq qilishga imkon beradi.

2. Hikoya tuzilmasi

Kino voqealarni uzluksiz emas, balki epizodlarga bo'lib, montaj orqali ulash imkoniyatini beradi. Bu orqali vaqt va makon chegaralari kengayadi.

3. Reallik va illuziya

Kinematografiya real voqealarni aks ettirishi yoki fantastik olamlarni yaratishi mumkin. Tomoshabin tasvirlangan voqealar haqiqat yoki uydirma ekanini bilsa-da, unga ishonadi.

Sahna va Kino Haqiqatining Mushtarak Jihatlarini

1. Emotsional ta'sir

Ikkala san'at turi ham tomoshabinni hissiyot orqali jalb qilishga intiladi. Bu jarayonda aktyorlik mahorati asosiy rol o'ynaydi.

2. Mualliflik g'oyasi

Teatr va kino ijodkorlari ham o'z asarlari orqali ma'lum g'oyalarni yetkazishga intiladi.

3. Tomoshabinning tasavvuri

Har ikkala san'at shakli tomoshabinning tasavvuriga tayanadi, garchi bu narsa sahnada shartlilik orqali, kinoda esa texnologiyalar orqali erishilsa-da.

Noyabr, 2024-Yil

K.S. Stanislavskiy sahna haqiqati degan tushunchani kiritdi. Stanislavskiyning fikriga ko'ra, sahnadagi haqiqat ko'proq xayolparastlikdir, u hayot haqiqatidan shunisi bilan farq qiladi-ki, u "aslida bo'lmagan, lekin yuz berishi mumkin bo'lgan voqea-hodisa"ni nazarda tutadi. Sahnha haqiqati va e'tiqodi oldindan tayyorlanishni talab qiladi: "avvalo, haqiqat va ishoch xayoliy hayot tekisligida, badiiy to'qimada tug'iladi, so'ngra ular sahnaga ko'chiriladi. [...] eng avvalo, o'z ichida qandaydir bir dastakni aylantirishi, keyin xayoliy hayot tekisligiga ko'chishi kerak".

Atrof-muhit va sahnaviy to'qimaning shartlilikini har qanday darajasida bilan aktyor o'z qahramoni xatti-harakatlarining "insoniy" asoslash jarayonidan o'tishi va ularga ishonishi kerak: "Sahnadagi hamma narsa aktyorning o'zi uchun ham, hamkasblari uchun ham, tomoshabinlar uchun ishonchli bo'lishi kerak. Hamma narsa ijodkor artistning o'zi sahnada boshdan kechirgan hissiyotlarga o'xshash bo'lib, his-tuyg'ularning haqiqiy hayotda mavjud bo'lishiga ishontirishi kerak» [1. 12]. Stanislavskiyning so'zlariga ko'ra, his etilayotgan his-tuyg'ular va harakatlar haqiqatiga bo'lgan ishonchga bo'ysunish orqali teatr aktyori sahnada tinimsiz ishlaydi.

Mixail Chexov sahna haqiqati haqida aktyorning ichki zarurati sifatida yozadi, u buni badiiy muhitda, o'z personaji va voqealarga munosabatida aktyorning "yuksak meni"da ko'radi [2.].

Kinematografik va sahnadagi haqiqat, bu san'at turlarining o'zaro juda yaqinligiga qaramay, ba'zida bir-biridan farq qilishi mumkin, deb ta'kidlaydi L. Kuleshov. Kuleshov Stanislavskiyning tamoyillarini inkor etmaydi, lekin kinoning o'ziga xos xususiyatlari va imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda aktyorning harakatlariga kinorejissor pozitsiyasidan turib tuzatishlar kiritadi, bunda jismoniy harakatlar haqiqatiga urg'u beriladi. U buni sahnaning texnik imkoniyatlari bilan asoslaydi (xulosa qilish mumkin - bu teatrning shartlilik va kinoning konkretligidan kelib chiqadi): "teatrda parovozda yurish yoki otga minish, samolyotdan parashyutda sakrash, suvda suzish va hokazolarni hayotdagiday bajarib bo'lmaydi. Bularning barchasi teatrda deyarli imkonsizdir. Ekranida hamma narsa mumkin, hamma narsa bajarilishi mumkin. Bundan tashqari, teatrlashtirilgan tomoshalar asosan qadimiy sahna qonuniga - vaqt, makon va harakat birligi qonuniga bo'ysunadi. To'g'ri, aytishim kerakki, teatr bor kuchi bilan "kinematografik" bo'lishga intilmoqda, vaqt va harakat joyi birligini buzishga yoki aytaylik, o'z vaqtida, Meyxoldday harakat qilishga intilmoqda [...] Ammo, baribir ularning barchasi kinoda juda yaxshi, tabiiyroq chiqadi, tabiiyki, u yerda bajarish ancha osonroq» [3. 51].

Andrey Tarkovskiy shunday deb yozadi: "Teatrning o'ziga xos xususiyatlari, uning shartlilik haqida gapirganda, uning imo-ishora tamoyili asosida obrazlar yaratish uslubini ham eslatib o'tish joiz. Teatr batafsil ma'lumotlar bilan yaxlit hodisani his qilishingizga imkon beradi.

Noyabr, 2024-Yil

Har bir hodisaning ko'p jihatlari borligi aniq. Sahnada ijro etiladigan ushbu voqea-hodisaning qirralari va jihatlari qanchalik kam bo'lsa, rejissyor teatr shartliligidan shunchalik aniq va yaqqol foydalanadi, zero tomoshabin ular yordamida hodisani qayta tiklaydi. Kinematograf esa voqea-hodisa uning mayda bo'laklari, tafsilotlari bilan yuzaga chiqaradi, lekin bu erda ushbu tafsilotlar qanchalik hissiy va aniq formada qayta qurilsa, rejissyor o'z maqsadiga yanada aniqroq bo'ladi. Sahnada qonning oqish huquqi yo'q. Lekin agar biz aktyor qonga sirg'alayotganini ko'rsak-da, ammo qonning o'zi ko'rinmasa, demak bu teatr!"[4. 154].

Kuleshovning ta'kidlashicha, aktyor filmda rol ijro etganda jismoniy harakatni (janjal yoki parashyutga sakrash va hokazo) "go'yo" bajarish sodir bo'lmaydi, uning ijrosi hayotda bo'lgani kabi amaliy, nihoyatda ishonarli, chinakam tabiiy bo'lishi kerak: "Umuman olganda, kinoda aktyor rolni "ichkaridan" yaratolmaydi, kinoda u chinakam hissiyotni, chinakam chuqur his-tuyg'ularni ifoda etishi kerak va ularga erishish uchun jismoniy harakatlar mantig'i va ketma-ketligi zarur". Shunday qilib, aktyorning tabiiy harakati asosida "aktyorlik hissiyotlari rivojlanadi"[5. 149]. N. Kursevich yozganidek: «Kinodagi tosh haqiqiy. Mushaklar ishlaydi.

Xayolot uyquda bo'ladi. Ammo siz uni iroda harakatlari bilan uyg'otsangiz ham, u faqat halaqit beradi» [6.155].

Men o'z ishimda duch kelgan va kino aktyori ham, teatr aktyori ham hamisha yodida saqlashi kerak bo'lgan yana bir jihatni qo'shib qo'ymoqchiman. Bu personaj nutqining o'ziga xosligi. Teatrda uni bo'rttirib ko'rsatish mumkin, kinoda esa yo'q. Albatta, agar qahramonning nutqida qandaydir xislat nazarda tutilgan bo'lsa, uni uning ustida ishlash kerak. O'z tajribamdan shuni ayta olamanki, siz kinoda ham, teatrda ham nutqning o'ziga xos xususiyatlariga e'tibor qaratishingiz kerak.

Shunga qaramay, Ivana Chubbuk ta'kidlaganidek, har qanday aktyorning san'ati (og'zaki janrni sof shaklda hisobga olmasdan) uning ssenariyda yozilgan so'zlarni xatti-harakatlarga hamohang o'zida mujassam etish qobiliyatidan iborat: «Taktlar va harakatlar nafaqat muloqotni olib borishga yordam beradi, balki, ushbu dialogga hamroh bo'ladigan xatti-harakatlarni yaratadi.

Kinoteatr yoki teatrdan chiqayotganda, odatda biz shunday deymiz:

"Menga falon personajning falon ishi, falon harakati yoqdi". Bizning sharhimiz juda kamdan-kam hollarda quyidagicha eshitiladi: "Men uning falon so'zlarni talaffuz qilishini yoqtiraman"[7.108]. Demak, ikki haqiqatning o'ziga xos xususiyati aktyor teatrda kinodan farqli o'laroq qandaydir darajada turlicha harakat qilishga majbur qiladi.

Ammo har ikkala holatda ham aynan shu harakat tomoshabinni haqiqiylikni his qilishiga turtki bo'lishi mumkin.

Xulosa

Sahna va kinematografik haqiqat turlicha ifoda vositalariga ega bo'lsa-da, ularning maqsadi bitta – tomoshabinni jalb qilish va unga ma'lum bir fikrni yetkazish. Teatr o'z jonliligi bilan, kino esa texnik imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Ikkala san'at turi o'ziga xos afzalliklarga ega bo'lib, ular bir-birini boyitib, yangi ijodiy g'oyalarni yuzaga keltiradi.

REFERENCES

1. Станиславский К.С.: Работа актера над собой. Часть II — М.: Книга по Требованию, 2011.
2. Чехов М.А.: О технике актера. Режим доступа: http://bdn-steiner.ru/modules.php?name=Books_Archive&go=search
3. Кулешов Л.В.: Уроки кинорежиссуры / Сост. Воденко М.О., Ростоцкая М.А., Хохлова Е.С. — М.: ВГИК, 1999.
4. Tarkovsky A.: Sculpting in Time : Reflections on the Cinema. — Austin, TX, United States, 1989.
5. Кулешов Л.В.: Уроки кинорежиссуры / Сост. Воденко М.О., Ростоцкая М.А., Хохлова Е.С. — М.: ВГИК, 1999. 149 с.
6. Курсевич, Н.И.: Закономерности процесса создания актерами художественного образа / Сост. Н.И.Курсевич. Хрестоматия — М.: Мир науки, 2019. 155 с.
7. Чаббак И.: Мастерство актера: Техника Чаббак / Пер. И.Э. Лиска, Н.А.Ершова. — М.: Эксмо, 2013.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH